

**M.S.ANDREYEV TADQIQOTLARIDA XUF VODIYSI TOJIKLARINING TAQVIM
HISOBI VA UZUNLIK O'LCHOVLARINING ETNOLOGIK TAHLILI.**

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası

tarix fani o'qituvchisi

toshpulatovashaxnozashuhratovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088115>

Annotatsiya. Ushbu maqolada M.S.Andreyevning Afg'oniston va Tojikiston tojiklarining taqvim hisobi va uzunlik o'lchovlari vodiy aholisining yil hisobini yuritishda tabiiy sharoitlarning o'ziga xos jihatlari. Tojik aholisi orasida uzunlik, og'irlik o'lchov birliklari haqida ma'lumot olamiz. Shamsiy va qamariy yil hisobi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Shamsiya, qamariya, Muharram(ashuro), rajab, “vizid”, “angusht”, “firox”, “vajab”, “Viyov”, gaz, “chibgaz”, ambun, “tafsin”, “rastay”.

**ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND
LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF
M.S. ANDREYEV.**

Abstract. In this article, M.S. Andreyev's calendrical calculation and longitude measurements of the Tajiks of Afghanistan and Tajikistan are specific aspects of natural conditions in the annual calculation of the population of the valley. We get information about the units of measurement of length and weight among the Tajik population. Information about the calculation of the solar and lunar year is given.

Key words: Shamsiya, Qamariya, Muharram(Ashura), Rajab, "vizid", "angusht", "firokh", "vajab", "Viyov", gas, "chibgaz", ambun, "tafsin", "rastay".

**ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЛЕНДАРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ И
ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ТАДЖИКОВ ДОЛИНЫ ХУФ В ИССЛЕДОВАНИЯХ М. С.
АНДРЕЕВА.**

Аннотация. В данной статье календарный расчет М. С. Андреева и долготные измерения таджиков Афганистана и Таджикистана представляют конкретные аспекты природных условий при ежегодном учете населения долины. Получаем информацию о единицах измерения длины и веса среди населения Таджикистана. Даны сведения о расчете солнечного и лунного года.

Ключевые слова: Шамсия, Камария, Мухаррам(Ашура), Раджаб, «визид», «ангушт», «фирох», «ваджаб», «Вийов», газ, «чибгаз», амбун, «тафсин», «растай».

Badaxshonda vaqtni hisoblash ikki yo'l bilan amalga oshiriladi:¹

¹ Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 243

Quyoshli
(shamsiya)

Oy(qamariya)

Oy yili (qamariya) 12 ta oddiy musulmon yiliga bo'linadi:

• MUHARRAM (ASHURO) 30	• SAFAR 29
• RABI - UL – AVVAL 30	• RABI - UL –SONIY 29
• JUMADUL –AVVAL 30	• JUMADUL –SONIY 29
• RAJAB 30	• SHABON (BAR'OT) 29
• RAMAZON (RO'ZA) 30	• SHAVAL (HAYIT) 29
• ZULKA'DA (ORA) 30	• ZULXIJJA (QURBON) 29/30

Quyosh yili (Shamsiya) yili bo'yicha oylarning nomlari

• HAMAL 31	• SAVR 31
• JAVZO 31	• SARATON 31
• ASAD 31	• SUMBULA 31
• MEZON 30	• AQRAB 30
• QAVS 29	• JADDI 29
• DALV 30	• HUT 30

Oylar hammasi bo'lib 365/366 kundan iborat.

Xuf vodiysining uzunlik o'lchovlari. Xufda “vizid”² deb nomlangan uzunlik o'lchovi chorak masofani o'lchaydi. Bunda yoyilgan barmoqlar orasidagi masofani o'lchaydi, bosh barmog'idan kichik barmog'igacha, ya'ni taxminan 21-22 sm.

Bundan tashqari, barmoqlarda bu ikki baravar kichikroq o'lchov mavjud, Bitta hisob siljigan barmoqlar bilan amalga oshiriladi. “buklangan shaklda to'rt barmoq” Kengaytirilgan barmoqlardan o'lchovni ko'rsatish uchun kichikintoy o'rniga “firox”so'zlari qo'shiladi. “to'rt barmoq yoyilgan”. Xufada gaz ikki o'lchamda mavjud: biri savdo, chibgaz (yog'och gaz), u tekisliklarda ham o'lchanadi, ko'krakning o'rtasidan iyak bilan qo'lning oxirigacha cho'zilgan masofa.

Boshqa gaz, ehtimol eskiroq, "gilingaz", ya'ni "mato gazi", aniqrog'i "gilim" deb nomlangan xalat uchun³. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, dastlab u asosan junli uy matolarini xalatlarga o'lchash uchun ishlatilgan. Uning uzunligi 275 sm ga teng edi.

Ko'rinishidan, eski kundalik hayotda materiya ko'pincha ayirboshlash qiymati bo'lib xizmat qilganligi sababli, “gaz” nomi boshqa narsalarga ham o'tdi, ehtimol gazga teng bo'lgan mato almashtirilganda. Shunday qilib, masalan, 310sm hajmdagi yog' o'lchovi deyiladi. Tuz ham gazga tenglashtiriladi va uning miqdori Badaxshon birliklarida M.Is'hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O'quv qo'llanma. T.: TDSHI, — og'irligi bo'yicha xuflar tomonidan ko'rsatilgan.

Badaxshonda “Sang” tuzi qiymati bo'yicha to'rtta xufiy gaziga to'g'ri keladi. Oltita neft gazi bitta xuf “savray”(tafsin) deb nomlangan. Mahsulotlardagi ikkita pishmagan temir yoki bitta temir 6 gazga baholanadi⁴.

Og'irlik o'lchov birliklari

“Angusht”⁵— Barmoq ma'nosini bildirib, qatlangan o'rta barmoq bo'g'in kengligiga teng. XVIII asrda Buxoro va o'lchov birligi qat'iy 6 dona bug'doy donining yonma-yon qo'yilgan holati uzunligiga teng bo'lgan (shuningdek, har bir don kengligi ishchi otining 6 dona yomiga teng bo'lgan). Angusht mustaqil birlik sifatida qo'llanilgan.

Angushlar soni gaz o'lchovini aniqlagan. Ammo angushtning o'rta o'lchovi o'zgarib turgan. Sababi gaz amaliyotda musht bilan o'lchangan, bu esa 4 angusht va 3 angushtga teng keluvchi buklamaga bosh barmoqqa teng edi. Bu ikkilanishlarni keltirib chiqargan (2,18-2,28 sm).⁴⁴

² Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 243

³ M.Is'hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O'quv qo'llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152

⁴ M.Is'hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O'quv qo'llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152

⁵ Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 243

1 – “vizid”; 2 – “to’rtta barmoqni yoymoq”; 3 – “uchta barmoqni yoyamoq”; 4 – “ikkita barmoqni yoylamoq”; 5 – “um vizid-at mum bandte”; 6 – “karap tsavur ingaxt”; 7 – “chibgaz”, 1 m ga teng; 8 83 sm ga teng bo’lgan chibgaz; 9 arshinga teng bo’lgan “chibgaz”⁶.

“Ambun” -Sochma mahsulot o’lchov birligi⁷. O’rta asrlar G’arbiy Pomir hududlarining huquqiy hujjatlarida tez-tez uchrab turgan. Etnografik ma’lumotlar asosida uning klomi belgilangan. Xufa va Rushanda “ambun” 24 “rastoy” ga teng bo’lgan. Rossiya bosqiniga “ambuna”⁷ 78- 79 kg atrofida, bosqindan so’ng esa 98.28 kkgga teng bo’lgan. Shug’nonda esa 144 kkgga teng bo’lgan.

❖ “Mut (fors.)” – Og’irlik o’lchovi, Xuf vodiysi (Pomir)da 500 grammga teng bo’lgan.

⁶ Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 243

⁷ M.Is’hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O’quv qo’llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152

❖ **“Qafch (fors.)”** - o‘lchov birligi. G‘arbiy Pomirdagi Xuf vodiysida vazni 24,57 kilogramga teng bo‘lgan..

❖ **“Rastay”**- Sochma mahsulot o‘lchov birligi. Etnografik ma‘lumotlarga ko‘ra Xufada ruslargacha rastay 8 funtga teng bo‘lgan. Keyinchalik uni sun‘iy ravishda 10 funtga tenglashtirishgan. Bundan maqsad rus pudini 4 rastayga tenglashtirish bo‘lgan. Bunday rastay 4kg 8mutda (mut ~ 500 g) sanalgan. Zulm- rastay soliqlarni oshirish maqsadida sun‘iy ravishda 12 mutga ko‘tarilgan birlik

❖ **“Tafsin”** — Shug‘nonda suyuqlik o‘lchov birligi bo‘lib, taxminan 2 kg ga teng bo‘lgan.

❖ **“Uyuq”, “viloq”** - Yuk tashidigan otning o‘g‘irligi. Xufada ambunga yoki 24 rastayoga tenglashtirilgan. Bundan kelib chiqadiki Rossiya bosqiniga qadar taxminan 76,8 kg, keyinroq esa 96 kg atrofida. Shug‘nonda taxminan 64 kg atrofida bo‘lgan⁸.

Hajm o‘lchovi birliklari.

❖ **“Gaz”, “gazdon”**- Hajm o‘lchovi birligi bo‘lib, Xufada 310-325 kub. sm. ga teng bo‘lgan yog‘ o‘lchovida qo‘llanilgan⁹. Sochma mahsulotlar o‘lchovida ishlatilgan.

❖ **“G‘iola”** — Hajm o‘lchovi birligi bo‘lib, Xufada yog‘ g‘aziga teng o‘lchov sifatida Markaziy Osiyoning boshqa hududlarida ham ishlatilgan. Odatda savdodan ko‘ra kundalik turmushda juda keng qo‘llanilgan.

❖ **“Savray”** - Hajm o‘lchovi birligi bo‘lib, XIX asrda Xufada 5 gazga (310-325 kub.sm.) teng bo‘lgan (1,5 1 ko‘proq) 1550-1625 kub. sm.keyinroq esa 6 gazga, 2 1 dan kamroq (1860-1950 kub.sm.).

Uzunlik o‘lchov birliklari.

❖ **“Vajab”** - Uzunlik o‘lchov birligi, kaftdai. barcha barmoqlarning keng yozilgan ravishda o‘lchanadi. Kundalik turmushda, tog‘li hududlardagi qurilish ishlarida qo‘llanilgan.

❖ **“Viyov” (“qadam”)** - Uzunlik o‘lchovi, Ro‘shanda qadamga teng bo‘lgan.

“Gaz” - Gaz va zar atamaları Markaziy Osiyo hududlarida tajnisli tarzda ishlatilgan. Sharqiy manbalarda (shuningdek yuridik hujjatlarda) ikkala termin ham qo‘llanilgan. Gaz o‘lchovini 3 tizimda aniqlangan:

❖ 1. Cho‘zilgan qo‘lning barmoq uchidan shu qo‘l yelkasigacha, ko‘krak o‘rtasigacha, ikkinchi yelkagacha oraliq masofa

❖ 2. Barmoq o‘lchoviga tayangan aniq tizim.

❖ 3. Musht o‘lchoviga tayangan.

Xorazmda gaz 12 ingliz dyuymiga teng bo‘lgan (30.48 sm.). Gaz uchun bu juda kichik o‘lchov, bu yerda anglashilmovchilik bo‘lishi ham mumkin Xorazmda XIX asrda gazning 2 turi mashhur bo‘lgan: biri yer maydonalrini o‘lchashda, ikkinchisi gazlama, matolarni o‘lchashda qo‘llanilgan. Manbalarda keltirilgan ma‘lumotlarni jamlab aytish mumkinki yer o‘lchovida Xorazmda gaz — 106,107 sm ga, mato o‘lchovida 61 smga teng bo‘lgan¹⁰.

XIX asrda “shox gazi” nomi ostidagi o‘lchov birligi muomalada bo‘lib, 15 arshinga teng bo‘lgan (106,68 sm). XVI asrda Samarqandda gazi muqassar (qisqartirilgan gaz) mashhur bo‘lgan. U bilan

⁸ M.Is‘hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O‘quv qo‘llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152

⁹ Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”,1972. – С. 243

¹⁰ M.Is‘hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O‘quv qo‘llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152

mato va boshqa mahsulotlar, shuningdek yer maydoni ham o'lchangan. Etnografik ma'lumotlarga ko'ra Sharqiy Buxoroda quyidagi gazlar ishlatilgan.

❖ **“Chub gaz”** – ko'krak oralig'idan barmoqqacha bo'lgan masofa, Xufada va Yozg'ulamda 83 sm, Shug'nonda – quyuch yarmi.

❖ **“Gilim gaz”**- Xufadagi asosiy gaz bo'lib 275-275 sm ga teng bo'lgan

❖ Yelka kengligida cho'zilgan qo'lning barmoq so'ngidan to ikkinchi yelkagacha bo'lgan oraliq. Odata Chub gaz deb atashadi, Ro'shanda qultada gaza (eng kata gaz) deb atashadi.

❖ Chap yelkadan cho'zilgan chap qo'l barmoqlari uchigacha bo'lgan masofa (69-71,5 sm) Xufada Nikolaev arshini deb nomlangan. Bundan kelib chiqadiki, bu o'lchov ruslar istelosidan keyin kelgan.

❖ Xingou havzasidagi to'quvchilar gazi — ikki quloqga teng. To'quv- chilar tomonidan tayyor matolarni o'lchashda ishlatilgan.

❖ Shuvda gazak (kichik yoki mayda gaz) yoki nim chub gaz Ro'shonda foydalanilgan, ammo uning o'lchovi haqida manbalarda ma'lumot kel- tirilmagan¹¹.

Afg'onistondagi Pandsher vodiysining o'lchovlari.

❖ **Bir ser-** 7 kg teng

❖ **Bir chorak-** bir serning to'rtidan biri, ya'ni 1 kg 775 grammga teng

❖ **Bir povaki-** chorakning yarmisi, ya'ni 875 gramm

❖ **To'rt nimcha-** bir chorak

❖ **To'rt chorak-** bir ser

❖ **Bir botmon-** 32 ser. Ya'ni $32 \times 7 = 224$ kg. Bir botmon 224 kg.ga teng

❖ **Besh botmon-** bir tonna

❖ **Bir jirib yer-** 0,20 gektar (20sotix) ga teng.

❖ **Bir tegirmon suv-** chuqurligi bir metrdan tortib, ikki metrgacha, eni oltmish santimetrdan bir metrgacha bo'lgan ariq suvi.

❖ **Bir lak-** yuz ming¹².

REFERENCES

1. Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Вып.2. – Душанбе: “Ирфон”, 1972. – С. 243
2. M.Is'hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O'quv qo'llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152
3. Насриддин Назаров Афғонистон узбеклари Тошкент, 2011.
4. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
5. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.

¹¹ M.Is'hoqov Yordamchi tarixiy fanlar. O'quv qo'llanma. T.: TDSHI, — 2013. -B 152

¹² Насриддин Назаров Афғонистон узбеклари Тошкент, 2011

6. Toshpo'latova, S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA "BESHMORAK" MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395-401.
7. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
8. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV "TADJIKI DOLINI KHUF". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
9. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
10. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
11. OXUNJONOVICH, Q. Z. (2022). CHANGES OF LYULI IDENTITY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 74-83
12. Shuhrat kizi, R. S. . (2023). The Development of Spiritual and Cultural Reforms in the Development Strategy of New Uzbekistan. *International Journal of Culture and Modernity*, 32, 61–66.
13. Mavlanova Mehnbonu Obid qizi, & Koryogdiyev Zufar Okhunjonovich. (2023). THE ROLE OF NATIONAL VALUES AND SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORKS IN THE EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 17, 81–84. Retrieved from
14. Okhunjonovich, K. Z. (2023). THE EDUCATIONAL VALUE OF NATIONAL CUSTOMS AND TRADITIONS IN THE ERA OF GLOBALIZATION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 18, 64-66.
15. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(3), 12-14
16. Muxamedovna, G. M. (2023). UCHINCHI RENESANS DAVRIDA AJDODLARIMIZ MEROSINI ORGANISH ORQALI INTEGRATSION TA'LIMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(1), 35-38.
17. Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2023). INNOVATION TA'LIM-BUYUK KELAJAK POYDEVORI . *World Scientific Research Journal*, 17(1), 74–76. Retrieved from
18. Муродов, X. (2022). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISHI VA UNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 1(4), 13-13.
19. Salimovich, M. H. (2022). Tourism Development in Bukhara During the 1990s and Its Problems. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 298-302.

20. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.
21. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
22. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
23. Oxunjonovna, B. D. (2023). MAHMUD QOSHG'ARIYNING "DEVONU LUGOTIT TURK" DAGI SHAKLINI HAM, MAZMUNINI HAM SAQLAGAN IDIOMALAR TAHLILI.
24. Oxunjonovna, B. D. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LISSONIY INTERFERENSIYANING KO'RINISHLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 14(1), 22-25.
25. Bobojonova, D. (2023). ANALYSIS OF IDIOMS THAT PRESERVE BOTH FORM AND CONTENT IN MAHMUD KASHGARI'S" DEVONU LUGOTIT TURK". *Modern Science and Research*, 2(9), 64-67.
26. Jabborova, A. (2023). THE IMPACTS OF PHYSICAL CLASSROOM SPACES ON STUDENTS INVOLVEMENT HOW CAN STUDENTS ENGAGEMENT BE PROMOTED BY PHYSICAL CLASSROOM SPACES?. *Modern Science and Research*, 2(3), 115-121.
27. Jabborova, A. J. (2023). HOW WOULD YOU MEASURE CREATIVITY AND INNOVATION? WHY?. *GOLDEN BRAIN*, 1(10), 20-24.
28. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING SHAKLLANISH VA O'RGANILISH MASALALARI. *Научный Фокус*, 1(3), 29-31.
29. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING KOGNITIV TAHLILI Ingliz va ozbek maqollari tizimlari haqida gap ketganda ularning mohiyati bir-biridan ajralib turishi aniq bo'ladi, chunki ular turli xil tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda rivojlangan, va bu maqoll. *World of Science*, 6(6), 207-211.
30. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142–146. Retrieved from
31. Bobohusenov Akmal, & Naimov Ismat. (2023). BAQTRIYANING BRONZA DAVRI ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARINING JOYLASHUVI VA MODDIY MADANIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 73–80. Retrieved from
32. Gulamova, D. I. (2022). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 841-846.
33. Gulamova, D. (2023). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Modern Science and Research*, 2(7), 322-327.
34. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 3(9), 1-5.

35. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>